

CONTRIBUIÇÕES DO GEMINI E CANVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CONTOS IDENTITÁRIOS PARA CRIANÇAS PEQUENAS: ESTUDO DOCUMENTAL.

DOI: 10.5281/zenodo.18096633

Thamyres F. do Nascimento Gandra

RESUMO: O presente estudo consiste em um recorte de uma pesquisa realizada acerca das contribuições que as ferramentas digitais Gemini e Canva podem proporcionar para a elaboração de contos identitários voltados à Educação Infantil, especificamente para crianças bem pequenas. O objetivo central é analisar o potencial pedagógico dessas tecnologias na criação de materiais literários personalizados, visando o fortalecimento dos processos identitários em crianças do Grupo 1, em estrita consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa documental de abordagem qualitativa. O embasamento teórico-prático do trabalho fundamenta-se nos conceitos de afetividade e de aprendizagem significativa aplicada ao contexto da primeira infância. Os resultados obtidos indicam que o protagonismo infantil nas narrativas, por meio de ilustrações que refletem fielmente as características físicas e o cotidiano escolar dos alunos, atua como um potente estímulo à oralidade, à memória e ao sentimento de pertencimento. Conclui-se que a Inteligência Artificial, quando mediada intencionalmente pelo docente, constitui um recurso tecnológico inovador para promover uma educação inclusiva, lúdica e verdadeiramente significativa desde a primeiríssima infância, facilitando a construção da autoimagem positiva.

Palavras-chave: BNCC; Canva; Educação Infantil; Gemini.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um recorte do projeto pedagógico "Estou na História", desenvolvido com crianças de 1 a 2 anos (Grupo 1) em uma creche escola pública. A proposta fundamenta-se na criação de contos identitários lúdicos, utilizando a Inteligência Artificial Gemini e o Canva como suportes para uma literatura que reflete as vivências reais dos alunos. Alinhada à BNCC, a iniciativa busca promover a representatividade e a valorização da diversidade desde a primeiríssima infância, transformando as crianças em protagonistas de suas próprias narrativas.

A fundamentação teórica desta prática articula-se às concepções de Vygotsky, que destaca o papel da mediação e das ferramentas culturais no desenvolvimento psíquico, e de Wallon, que aponta a afetividade como elemento central na construção da identidade e do autoconhecimento. Complementarmente, a personalização dos contos dialoga com a teoria de David Ausubel, ao promover uma aprendizagem significativa que conecta o conteúdo literário

aos conhecimentos prévios e ao universo emocional dos pequenos, tornando o aprendizado mais relevante e duradouro.

Diante desse cenário, emerge o seguinte problema: como o uso do Gemini e do Canva pode mediar a criação de materiais literários que promovam a representatividade identitária de crianças bem pequenas? O estudo trabalha com as hipóteses de que Gemini amplia a criatividade docente na elaboração de narrativas e de que a integração visual via Canva fortalece o "eu" através do protagonismo infantil. O objetivo geral é analisar o potencial dessas ferramentas na produção de materiais personalizados que consolidem os processos identitários previstos na BNCC.

METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa é classificada como aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos voltados à aplicação prática das vivências e experiências dos alunos da Educação Infantil. A abordagem é qualitativa, focada na interpretação dos significados e das potencialidades pedagógicas envolvidas na criação de narrativas digitais. Sob essa perspectiva, o foco reside na análise descritiva e subjetiva da documentação produzida, em consonância com os objetivos de desenvolvimento identitário na primeira infância.

A pesquisa também assume caráter descritivo, ao expor as características da realidade vivenciada. Relaciona-se às experiências observadas ao longo do ano, as quais geraram aprendizagem significativa por meio de recursos lúdicos, utilizando o Gemini e o Canva para a elaboração do material. Dessa maneira, estabelece-se um vínculo positivo entre a tecnologia e a construção da identidade das crianças.

Como procedimento, utiliza-se a pesquisa documental, visto que a análise recai sobre documentos internos do projeto, como registros fotográficos das atividades e as próprias produções digitais. Tais registros constituem evidências reais e originais do processo de ensino-aprendizagem ocorrido com a turma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto "Estou na história" foi desenvolvido em uma turma de Grupo 1 (G1) da Educação Infantil, estando inserido em um contexto mais amplo de discussões de projetos como Identidade e Diversidade cultural. A criança é compreendida como um sujeito histórico de direitos que, nas interações e vivências com os demais, "constrói sua identidade pessoal e

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra (...)" (BRASIL, 2010)

Dessa forma, o projeto apoiou-se nas vivências realizadas em sala de aula, por meio de interações intencionais, com a finalidade de manejar a pluralidade de conhecimentos. O objetivo central foi utilizar a literatura infantil, através de contos identitários, para promover o sentimento de pertencimento, o reconhecimento das diferenças e o respeito desde a primeiríssima infância. A BNCC retrata que:

Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. (BRASIL, 2018)

Segundo a BNCC, na Educação Infantil as interações e brincadeiras são eixos estruturantes que direcionam a elaboração de práticas pedagógicas pautadas no convívio entre crianças e adultos. Assim, momentos de contação de histórias realizados de forma criativa, com ilustrações coloridas e entonações adequadas, estimulam a imaginação e possibilitam aprendizagens significativas. Essa abordagem converge para a teoria de David Ausubel (2003), que defende que a aprendizagem ocorre quando o novo conteúdo se ancora em conhecimentos prévios e no cotidiano do aluno, gerando uma predisposição favorável ao aprendizado.

Dentro da coletânea produzida que resume-se a nove contos por pares de alunos, selecionou-se duas narrativas para este estudo de resumo de análise de experiências por ser representativa do processo de personalização das histórias e ilustrações alcançado via Gemini e Canva. Segundo Barroso (2023):

Uma das principais vantagens dos recursos digitais é a possibilidade de personalização do aprendizado, permitindo que cada aluno possa desenvolver habilidades e competências de acordo com suas necessidades e/ou ritmo de aprendizagem. Além disso, o uso de ferramentas (...) torna o processo de ensino mais significativo para o professor e interessante para os alunos, aumentando o engajamento e a participação nas atividades propostas.

A Inteligência artificial assume uma posição de destaque, visto que, vai além de um

recurso tecnológico. Possibilita com facilidade gerar contos e precisão nas animações mediante as imagens solicitadas e orientações de comandos específicos do que deseja-se.

[...] o Gemini é a resposta do Google à ampla adoção das IA's generativas, enfrentando a crescente utilização dessas tecnologias. Ele utiliza um modelo que combina processamento de linguagem natural e geração de conteúdo, destacando-se pela capacidade de integrar texto, imagem e outros tipos de dados em um único modelo. Uma das vantagens do Gemini é a facilidade na integração com os serviços do Google, permitindo capacidade de adaptação a várias necessidades do usuário (GOOGLE, 2025).

É relevante destacar que a IA pode apresentar falhas; por essa razão, a construção do texto deve ser entendida como um processo iterativo. O autor deve estar pronto para refinar os comandos e editar as saídas geradas, assegurando que o produto final esteja alinhado à sua visão original e à autenticidade das identidades representadas. Na figura 1 a seguir, apresenta os comandos alcançados com êxito:

Figura 1: Processo de comandos no Gemini e resultados

Fonte: autoria própria (2025)

Com a Inteligência artificial Gemini, a busca por ilustrações que fossem o mais semelhante possível aos traços dos alunos justifica-se pela necessidade de que os mesmos pudessem se reconhecer nas histórias, bem como identificar seus pares. Como demonstram na figura 2 abaixo:

Figura 2: Criação da animação feita pelo Gemini mediante a fotos dos alunos e design feito no Canva.

Fonte: autoria própria (2025)

A figura 3 representa três momentos que remetem ao tema do conto, visto que foram

elaborados segundo as vivências e experiências nas dinâmicas realizadas com os alunos na sala de aula. Sob a perspectiva de Vygotsky (2007), esse cenário atua como um sistema de mediação simbólica, onde os objetos materiais (o papelão e as luzes) são ressignificados pela criança, permitindo que a vivência sensorial se transforme em processos psicológicos complexos e em construção de identidade.

Figura 3: Triangulação entre vivência sensorial e a materialização do conto identitário: ‘O segredo da estrela sorridente’

Fonte: autoria própria (2025)

O conto retrata uma viagem de dois personagens (alunos) pelo universo, passando por planetas e estrelas de jujubas em uma nave espacial, em busca da "estrela sorridente" e da descoberta de seus mistérios. A narrativa promove a mesclagem entre a vivência real e a imaginação das crianças. Conforme as Diretrizes Nacionais:

(...) as experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo". (BRASIL 2010)

A Figura 4 representa três momentos do conto "O laboratório da alegria e afeto", exibindo a narrativa finalizada no Canva com ilustrações do Gemini e, à direita, o registro prático da atividade "Pequeno Cientista". Durante a vivência, as crianças demonstraram autonomia, curiosidade e coordenação motora, evidenciando a exploração proposta pelo campo de experiência "Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações" da BNCC:

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). (BRASIL, 2017, p. 42, 43)

Figura 4: Triangulação entre vivência sensorial e a materialização do conto identitário: ‘O laboratório do afeto’

Fonte: autoria própria (2025)

O conto relata que em um lugar com rochas brilhantes, os cientistas queriam se aventurar e criar uma poção mágica do afeto. E depois ao ver as pessoas tristes pela cidade, abraçavam e jogavam a porção mágica para deixar um lugar mais alegre. Deste modo, o enredo do conto trata de imaginação e afetividade, elementos que, segundo Wallon (2007), são fundamentais na 'fase personalística', momento em que a criança utiliza a emoção para se diferenciar do outro e consolidar seu 'eu'.

Essa perspectiva converge para o campo de experiência “O eu, o outro e o nós”, orientado pela BNCC, no qual se busca que as crianças possam “ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos”. (BRASIL, 2017)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados deste estudo permite concluir que a integração das ferramentas Gemini e Canva na Educação Infantil foi eficaz para a promoção da representatividade e do fortalecimento identitário no Grupo 1. A precisão das características geradas pela inteligência artificial permitiu que os alunos se reconhecessem nas ilustrações, o que atuou como um potente estímulo à oralidade e à compreensão do "momento da história". Ao visualizarem cenários que remetiam às suas vivências reais, as crianças foram capazes de expressar lembranças e sentimentos, fortalecendo seu vínculo com o espaço escolar. Essa conexão emocional corrobora a perspectiva de Henri Wallon (2007), para quem a afetividade é o solo sobre o qual a inteligência se desenvolve; ao sentir-se acolhida e representada, a criança mobiliza suas funções cognitivas com maior intensidade.

Ao final das interações, observou-se que as crianças desenvolveram o reconhecimento

sistemático dos colegas, expressando verbalmente seus nomes e relembrando momentos compartilhados. Esse processo, compreendido sob a ótica de Vygotsky (2007) como uma construção eminentemente social, foi mediado pelo professor e incluiu a observação atenta das características físicas. Tal mediação promoveu níveis elevados de concentração, visto que o conteúdo partia do cotidiano e da autoimagem de cada aluno. De acordo com a teoria de David Ausubel (2003), esses momentos geraram aprendizagens significativas, pois a proposta partiu de elementos de interesse prévio dos estudantes, garantindo a disposição necessária para o aprendizado.

Em suma, o trabalho com contos identitários rompeu com as barreiras de narrativas genéricas. Ao sentirem-se pertencentes e importantes dentro do enredo, os alunos vivenciaram a diversidade de forma prática e lúdica. Conclui-se que o sucesso da intervenção residiu na união entre o recurso tecnológico e a dimensão humana: a tecnologia materializou o imaginário, enquanto a afetividade e a mediação social garantiram que essa imagem se tornasse parte da constituição do eu e do outro. O uso ético e criativo da tecnologia demonstrou ser, portanto, um recurso valioso para celebrar as diferenças desde a primeiríssima infância, cumprindo integralmente os objetivos propostos nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano Edições Universitárias, 2003.

BARROSO, Maria Daliane Ferreira. O uso da ferramenta digital canva na prática docente: desafios e possibilidades. **Publicações**, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://editorapublicar.com.br/ojs/index.php/publicacoes/article/view/615/293>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 02 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília: MEC, SEB, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-diretrizescurriculares-2010&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10 out. 2025.

CANVA. **Canva** (versão online). [S. l.]: Canva Pty Ltd, 2025. Disponível em: <https://www.canva.com/>. Acesso em: 20 out. 2025.

GOOGLE. **Gemini** (versão 1.5 Flash). [S. l.]: Google, 2025. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 26 dez. 2025.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WALLON, Henri. **A evolução psicológica da criança**. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Disponível em: <https://grupostrabalho.org.br/biblioteca/a-evolucao-psicologica-da-crianca-henri-wallon/>. Acesso em: 13 out. 2025.